

BRINCAR, MÍDIAS E EDUCAÇÃO: UMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO DOCENTE PARA A TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

DOI: 10.5281/zenodo.13764745

Milena Maria Nunes de Matos Carmona
Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem – PUCSP
coord.milena@gmail.com

AT05: Tecnologias Educacionais.

Este trabalho discute as Brincadas Midiáticas, oficinas realizadas no primeiro semestre de 2024 na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), como parte do Projeto de Extensão Brincadas, organizado pelo Grupo de Pesquisa Linguagem em Atividades no Contexto Escolar (LACE). As oficinas, realizadas mensalmente no formato híbrido, foram oferecidas gratuitamente a educadores em formação e em exercício, com o objetivo de destacar a relevância da educação midiática diante das demandas da sociedade digital, utilizando o brincar como ferramenta pedagógica. Fundamentado na praxiologia pedagógica do Multiletramento Engajado, este estudo se articula com a Pedagogia dos Multiletramentos e a Pedagogia do Oprimido, propondo uma formação docente voltada para a transformação social através do engajamento crítico de educadores e estudantes. A proposta examina as ações de uma formadora envolvida nas oficinas, detalhando a estrutura metodológica empregada, que se baseou na combinação dos conceitos de brincar e atividades sociais, com o objetivo de promover a desencapsulação curricular e a busca pelo bem viver. Inicialmente, descreve-se o contexto das oficinas e os fatores que motivaram a criação dessa proposta de formação. A seguir, discute-se a importância de integrar múltiplas linguagens, mídias, culturas e identidades, permitindo que educadores de diferentes realidades reflitam sobre o papel das mídias nas escolas contemporâneas e elaborem propostas pedagógicas que promovam a justiça curricular e a inclusão tecnológica. A análise inclui excertos das oficinas que ilustram a prática crítico-colaborativa ao utilizar novas tecnologias e diversos recursos midiáticos. A reflexão final explora como o Multiletramento Engajado cumpre o papel de promover justiça curricular, levando em consideração as adversidades enfrentadas pelos participantes no ambiente escolar, muitas vezes marcadas por sofrimento ético-político. Os resultados demonstram que é possível desenvolver uma educação midiática crítica e transformadora, especialmente ao utilizar o brincar como um exercício exotópico. Esse processo possibilita a objetivação de situações de opressão e um retorno crítico à realidade, visando transformá-la. Conclui-se que uma educação midiática não deve focar apenas nos processos de produção e consumo de informação nos ambientes digitais, mas também na promoção de justiça e igualdade social, garantindo o acesso ao conhecimento necessário para transformar realidades desiguais.

Palavras-chave: Brincar; Educação midiática; Formação docente; Justiça curricular; Multiletramento engajado.

Agradecimentos e financiamento

Agradecimento especial à CAPES pelo financiamento do meu projeto de pesquisa.